

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Xadjimusayeva Nilufar,

JDPU dotsenti,

Jizzax davlat pedogogika universiteti,

Jizzax, Samarqand

xadjimusayevanilufar@gmail.com

FOLKLOR ASARLARDA FONETIK HODISALAR

ANNOTATSIYA

Til tovushlari nafaqat ma'no ifodasi, balki his-tuyg'u va ruhiyatni yetkazishda muhim vosita hisoblanadi. Badiiy ifoda folklor asarlarda fonetik hodisalar badiiy ifoda va emotsional ta'sirni kuchaytiradi, matnni jonlantiradi. O'zbek xalqining boy og'zaki merosida tovushlarning o'ziga xosligi milliy ruhni aks ettiradi va xalq qadriyatlarini saqlaydi. Fonetik hodisalar xalq og'zaki ijodining ajralmas qismi bo'lib, asrlar davomida avloddan-avlodga o'tib kelgan. Ular tilning musiqiyliги va badiiyliğini ta'minlab, folklor asarlarini o'ziga xos qiladi. Asosiy fonetik usullar alliteratsiya va assonans tovushlarning takrorlanishi orqali ritm va ohang yaratiladi. Bu usul folklor asarlarga musiqiylik bag'ishlaydi. Stilistik ahamiyat fonetik stilistika tovushlarning emotsional-ekspressiv ifodasi, so'z jozibasi va falsafiy qarashlar bilan chambarchas bog'liqdir. Har bir tovush takrorlanishi yoki o'zgarishi ma'lum bir kayfiyat va his-tuyg'uni ifodalashga xizmat qiladi. Geminatsiya (tovushlarning qavatlanishi) va tovush uyg'unligi badiiy matnga joziba va estetik qiymat beradi.

Kalit so'zlar: fonetik hodisa, alliteratsiya, assonans, reduksiya, epenteza hodisasi, diereza.

Khadjimusanayeva Nilufar,

Associate Professor at JDPU,

Jizzakh State Pedagogical University,

Jizzakh, Samarkand

khadjimusayevanilufar@gmail.com

PHONETIC PHENOMENA IN FOLKLORE WORKS

ABSTRACT

Language sounds are not only an expression of meaning but also an important means of conveying emotions and psychological states. In folklore

works, phonetic phenomena enhance artistic expression and emotional impact, bringing the text to life. In the rich oral heritage of the Uzbek people, the uniqueness of sounds reflects the national spirit and preserves folk values. Phonetic phenomena are an integral part of folk oral art and have been passed down from generation to generation for centuries. They ensure the musicality and artistry of the language, making folklore works distinctive. The main phonetic techniques, alliteration and assonance, create rhythm and melody through the repetition of sounds. This method lends musicality to folklore works. Stylistic significance: Phonetic stylistics is closely related to the emotional-expressive expression of sounds, the charm of words, and philosophical views. Each sound repetition or change serves to express a certain mood and feeling. Gemination (layering of sounds) and sound harmony give the artistic text charm and aesthetic value.

Keywords: phonetic phenomenon, alliteration, assonance, reduction, epenthesis, dieresis.

Хаджимусаева Нилуфар,

доцент ЖДПУ,

Джизакский государственный педагогический университет,

Джизак, Самарканд

xadjimusayevanilufar@gmail.com

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ФОЛЬКЛОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

АННОТАЦИЯ

Звуки языка являются не только средством выражения значения, но и важным инструментом передачи эмоций и психологического состояния. В фольклорных произведениях фонетические явления усиливают художественную выразительность и эмоциональное воздействие, оживляют текст. В богатом устном наследии узбекского народа уникальность звуков отражает национальный дух и сохраняет народные ценности. Фонетические явления являются неотъемлемой частью народного устного творчества и передавались из поколения в поколение на протяжении веков. Они обеспечивают музыкальность и художественность языка, придавая фольклорным произведениям своеобразие. Основные фонетические приемы - аллитерация и ассонанс - создают ритм и мелодику путем повторения звуков. Этот прием придает фольклорным произведениям музыкальность. Стилистическая значимость фонетической стилистики тесно связана с эмоционально-экспрессивным выражением звуков, очарованием слова и философскими взглядами. Каждое повторение или изменение звука служит для выражения определенного настроения и чувства. Геминация (удвоение звуков) и звуковая гармония придают художественному тексту очарование и эстетическую ценность.

Ключевые слова: фонетическое явление, аллитерация, ассонанс, редукция, явление эпентезы, диереза.

Og'zaki nutq jarayonida ko'pgina tovushlar turli xil o'zgarishlarga uchrashi mumkin. Bu o'zgarishlarning bir qismi yozma adabiy tilga ham o'tadi. O'zbek tilida tovush tushishi bilan bog'liq bo'lgan apokopa (so'z oxiridagi tovush yoki tovushlarning tushib qolishi va buning natijasida so'zning qisqarishi: kel>ke, to'rt>to'r), aferezis (oldingi so'zning so'nggi tovushi ta'sirida keyingi so'z boshidagi tovushning tushishi: aytar edi>aytardi), diereza (qator undoshlardan birining assimilyasiya yoki dissimilyasiya natijasida tushib qolishi: arslon>aslon), prokopa (so'z boshidagi tovushning tushishi: yiroq>iroq), sinkopa (so'z tarkibidagi tovushning tushishi: birlan>bilan), eliziya (unli tovush bilan tugagan so'zga unli bilan boshlangan so'zning qo'shilishi natijasida bir unli tovushning tushishi: bora oladi>boroladi), reduksiya (tovush artikulyasiyasining kuchsizlanishi natijasida tovush o'zgarishi, tovushning miqdor va sifat belgisi jihatdan pasayishi: bo'yin>bo'yni) singari hodisalar mavjud.[1,51] Tildagi, xususan, dostonlar tilidagi fonetik o'zgarishlar haqida fikr yuritganda, avvalo, doston mansub bo'lgan xalqning og'zaki nutqi, adabiy tilni oziqlantirib turuvchi shevalari, doston kuylovchi baxshi mansub bo'lgan shevaga xos xususiyatlar, baxshining ifoda uslubi, talaffuzini ham e'tiborga olish lozim bo'ladi. "Orzigul" dostonida tovushlarning almashinuvi, qisqaruvi va ellipsisga uchrashi bilan bog'liq holatlar mavjud. Bu holat boshqa dostonlar tilida ham uchraydi. V.Jirmunskiy va H.Zarifov alliteratsiyaning turkiy xalqlar eposida qadimdan mavjudligi va an'anaviy ekanligini ta'kidlashgan.[2,444] Tilshunos olim M.Yo'ldoshevning ko'rsatishicha, badiiy nutqning ohangdorligi va ta'sirchanligini ta'minlashda alliteratsiyaning o'rni beqiyos. She'riy nutqda misralar, undagi so'zlar hamda bo'g'inlar boshida yoki oxirida bir xil undosh tovushlarning takror qo'llanishiga alliteratsiya deyiladi. Tovushlar zamiridagi musiqiylikka asoslangan bu usul qadimdan Sharq she'riyatida keng qo'llanilib kelingan. Ko'hna badiiyatshunoslik («ilmi bade'»)da alliteratsiya «tavzi san'ati» deb yuritilgan. [3,28]

Doston matnida faol qo'llanuvchi fonetik hodisalardan yana biri assonans hisoblanadi. Assonans (fran. assonance – ohangdoshlik) aynan yoki yaqin unlilarning takrorlanishi natijasida yuzaga keladigan ohangdoshlik. Masalan, quyidagi misolda assonans o', u unilari asosida yuzaga kelgan: ko'm-ko'k, ko'm-ko'k, ko'm-ko'k, Ko'klam quyoshidan ko'kargan qirlar..[4,124]

Doston tilida assonans kam holatlarda, asosan, o tovushida ko'zga tashlanadi: *Ol-ol bo'lsin, jonim bolam, ol bo'lsin, Bu dunyoda sening kuning mo'l bo'lsin (296); Qyna olib, sunbul sochim tarayman (275); Oxiridan cho'pon keldi qo'shimga (330)* singari.

Ayrim holatlarda alliteratsiya va assonans hodisalarining yaxlitligini kuzatish mumkin bo'ladi: *Oq yuzim yuvildi ko'zdan oqqan yoshimga (330); Ernazar bog'bon: – Orzigul bir meniki emas, sherigim ham bordir, borib, sherigim bilan maslahat qilib, so'ngra sizlarga javob beraman, – dedi (274); Borgisi kelmagan xonning o'zini, Borsa borar edi Suvonxon o'g'il, Ko'zi qiymas o'rdadagi Orzini (345)* kabi.

J.Eltazarov «So'zlashuv nutqi ko'plab lingvistik va ekstralingvistik faktorlar ta'sirida shakllanuvchi nutq stili (nutqiy sistema) bo'lib, unda adabiy til normalaridan chekinish, jumladan, til birliklaridan ba'zilarini qisqartirib qo'llash uchun shart-sharoitlar hamda ehtiyoj mavjud»ligini yozgan.[5,31] So'zlashuv jarayoni tildagi tejamkorlik va til birliklarini qisqartirib qo'llash uchun eng qulay maydon ekanligini birmuncha avval B.O'rinboyev ham kuzatgan: «So'zlashuv nutqi, odatda, so'z va so'z birikmalarining tovush sostavini qisqartirishga, nutq organlarining ishini maksimal darajada engillashtirishga intiladi».[133]

Darhaqiqat, je-lovchi shevaga xos bo'lgan asosiy xususiyatlardan biri talaffuzdagi tovushlar uyg'unligi hisoblanadi va bu uyg'unlik ayrim holatlarda muayyan tovushlar yoki tovush birikmalarining butunlay tushib qolishiga yoki reduksiyaga uchrashiga sabab bo'ladi.

Bu xususiyatlar xalq dostonlari tilida ham o'z ifodasini topgan bo'lib, o'zbek tilidagi tejamkorlik tamoyiliga to'la mos keladi. Lekin bunday lisoniy holatlar «Orzigul»da ko'p emas. Masalan, birgalikni ifodalovchi *-aylik* qo'shimchasi je-lovchi shevalarda tovush tushish hodisasiga uchraydi va bu hodisa dostonida 47 o'rinda kuzatiladi: *Ko'p yig'ilgan er bo'ladi xaloyiq, Sidqidil beklarim, shikor qilayik, Piroqlar (yaxshi otlar) beliga bu kun minayik, G'ayrat qinglar, biz shikorga borayik* (267). Buning aksicha, *-lik* 4 marta qo'llanilgan: *SHunda Qoraxon: – Qani hiylangni ayt-chi, eshitay, ma'qul bo'lsa qilaylik, – dedi* (336) kabi. *Qilingning* (11 marta) *qing* (3 marta), *bo'lingning* (7 marta) *bo'ng* (3 marta) tarzida qo'llanishi ham ana shu qonuniyatlar doirasida: *Xursand qinglar, oyimchalar, to'rani* (293); *Qizil yuzli, ulug' yoshli, jon bobo, Rozi bo'ng, bobojon, bergan tuzingga* (374) singari.

«Orzigul» dostoni matnida q, s, b kabi sanoqli tovushlarga alliteratsiyani vujudga keltirgani kuzatiladi: *qa-qi-qo: qalamqosh, qibla qarab, Oqqiz, qobirg'alari qoq qiz, chaqqon qiz, o'n to'qqiz: Sahar vaqti noz uyquda yotuvdim, Bir qalamqosh kelib kirdi qoshima...* (289). *Suvon qarasa hovuzning bo'yida bir niqobli dilbar qiblaga qarab, sunbul sochini tarab, uchar qushlardan so'rab, suvni o'ynab o'tiribdi* (301); *Oqqiz qobirg'alari qoq qiz, o'rta bo'yli chaqqon qiz, muchasi o'n to'qqiz* (294). Keltirilgan gaplarda alliteratsiya ko'magida so'z o'yini ham hosil qilingan; *su-so-si: sunbul soch, sirti suluv, sarvi sanobar: Oyna olib, sunbul sochim tarayman, Yig'laganing, ikki rahbar, so'rayman* (275); *To'rt oyog'ing – to'rtta qoziq, Sirting suluv, sag'ring yoziq* (294); *Gul yuzligim, sarvi sanobar qomat, Ota-enang senga berdimi ruxsat?* (315); *bu-be: bugun beklar: Bugun beklar, alay bo'lsin, ol bo'lsin, Ikkovingning rizqi-ro'zing mo'l bo'lsin. Saltanatli beklar, sizdan so'rayman, Dono beklar, sipoyilar, yo'l bo'lsin?* (341) kabi. Doston matnida qo'llanilgan har bir ifoda-tasvir vositasining ma'lum bir uslubiy vazifa bajarishga xoslanganligi sezilib turadi. Bu haqda tilshunos N.Mahmudov shunday fikrlaydi: «Odatda, kommunikativ vaziyatning uch asosiy unsuri mavjud bo'ladi, ya'ni so'zlovchi, tinglovchi va mavzu yoki axborot. So'zlovchi muayyan axborotni tinglovchiga etkazish uchun, albatta, vosita – tegishli kanalni tanlaydi. Tabiiyki, asosiy kanal tilning o'zidir. Ammo axborotni to'la etkazishda umumiy vaziyat va maqsadga muvofiq boshqa kanallar ham ishga tushiriladi. Bu o'rinda paralingvistik va ekstralingvistik vositalar nazarda tutiladi. Chindan ham, turli jestlar, yuz ifodasi, boshni qimiratish, gavda harakatlari, makon yaqinligi, ovoz tabiati, kiyimlar, so'zlovchi va tinglovchining ijtimoiy yoki boshqa maqomi kabi xilma-xil omillar kommunikatsiya jarayonida alohida qimmatga ega. Uzatilmogchi bo'lgan axborotning mazmuni, maqsadi va tabiatiga uyg'un tarzda kommunikatsiya kanali tanlanadi» [7,40]. Yuqorida keltirilgan misolda q, s, b tovushlari yordamida alliteratsiya hosil qilinishi o'ziga xos poetik ohangdorlikni yuzaga keltirgan.

O'zbek tilining so'zlashuv nutqida, ayniqsa, xalq dostonlari tilida *h* tovushi so'z oxirida kelganda reduksiyaga uchraydi: *gunoh-guno: Bu erdir Qushqanot joyim, Hech yo'qdir zarra gunoyim* (324). Shu holatda unga egalik qo'shimchasi qo'shilganda, hatto bir *s* tovushini orttirishga to'g'ri keladi: *Nima bo'ldi qo'zichog'im gunosi, Dilimning quvvati, jonni naylading?* (350) kabi.

Ba'zan so'z tarkibidagi qo'shimchalar tushib qolgan holatlarga ham duch kelinadi: *Olis chiqqanlar ko'rar darani* (293). Gapda *olis* so'zida *-ga* tushib qolgan. Uning so'z tarkibida ishtirok etmasligi mazmunga putur etkazmagan. Shunday bo'lgandan keyin unga me'yorning buzilishi sifatida qarash to'g'ri emas. Ushbu elliptik holat adabiy tilimizda ham kuzatiladi. Ammo doston matnidagi *olami, qilami, turami* so'zlari tarkibidagi *-di* ko'rsatkichining tushib qolishini yuqoridagi holat bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Garchi bu erda ham mazmun ifodasiga zarar etmagan bo'lsa-da, unga adabiy til me'yoring buzilishi sifatida qaraladi. Je-lovchi sheva uchun esa *-di* affiksining ellipsisga uchrashi me'yoriy holatdir: *Birovning bolasin birov olami? Sizlarday beklar tuhmat qilami, Kishining bolasi bunda turami?* (365)

“Orzigul” dostonida uchrovchi fonetik hodisalardan yana biri diereza hisoblanadi. Diereza (yun. dieresis – bo‘linish) qator undoshlardan birining assimilyasiya yoki dissimilyatsiya natijasida tushib qolishi. Masalan, *arslon* > *aslon*.

Ayrim so‘zlar talaffuzida **diereza** hodisasining yuz berishi, masalan, so‘z ichidagi **-l** tovushining tushib qolishi je-lovchi shevalar uchun xos xususiyat sanaladi. Bu holat “Orzigul” tiliga ham ko‘chganligi bois *olib* so‘zi *ob* shaklida 12 marta, *solib* so‘zi *sob* ko‘rinishida 3 marta qo‘llanilgan: *G‘azab bilan minib otning beliga, Ilon tilli qilichin ob qo‘liga* (332); *Dushman turib qocha berdi, Oldiga sob barin quvdi* (332).

Ushbu elliptik holatlar she‘riy bayonda poetika uchun xizmat qilishi mumkin. Shu ma’noda *Ernazar der, olov kirdi tanama, Bosh farzandim, pulga bersam bo‘lama? Bukun kelding, erta boqqa yo‘lama* (269) parchasidagi *bo‘ladimi / bo‘ladima* so‘zlarining *bo‘lama* tarzida qo‘llanishida ma’lum darajada tabiiylik bordek seziladi. Chunki *tanam(g)a* va *yo‘lama* qofiyasi tizimida *bo‘lama* so‘zining qo‘llanishida ham uyg‘unlik va tabiiylik mavjud. Shuning uchun unga dostonlar lingvopoetikasiga xos xususiyatlardan biri sifatida qarash tarafdorimiz.

So‘raganni beklar yo‘qdir ayibi, Qoraxondir Xosxonaning soyibi (272) misralari tarkibidagi *ayib* va *soyib* so‘zlari qofiya maqomida kelayotgani uchun poetik talab bilan *soyibga* mos holda *ayb* so‘zi *ayib* tarzida talaffuz etilmoqda, deyish mumkin. Ammo bu yuzaki xulosa bo‘ladi. Aslida o‘zbek tili talaffuzi qonuniyatlariga ko‘ra ikki undoshning yonma-yon kelganida ularni asl holatida talaffuz qilish nihoyatda qiyin, shuning uchun, odatda, bunday tovushlar orasida bir unli orttiriladi. Shu ma’noda *aybda* ikki undosh orasida, ya’ni *y* bilan *b* orasida *i* tovushining orttirilishi qonuniydir. O‘rni kelganda *soyib*ning asli *sohib* ekanligi va unda *h* tovushining *y* tovushiga almashtirilishi ham tilimiz talaffuz qonuniyatlariga mos ekanligini ta’kidlash joiz. Chunki o‘zbek tilida qadimda *h* tovushi bo‘lgan emas. Agar u chetdan qabul qilingan so‘zlar tarkibida uchrasa, so‘z talaffuzida mumkin qadar tabiiylik saqlab qolingani va yonma-yon kelgan tovushlar uyg‘unligini ta’minlashga harakat qilingan. O‘zbek tilida *h* fonemani talaffuz qilish muayyan kuch talab qiladi. Binobarin, uning o‘rnida *y* ishlatilishi o‘zbek tili talaffuz me’yorlariga zid kelmaydi. Shu ma’noda doston tilidagi *soyib* so‘zini ham me’yor doirasida deb qabul qilish joizdir.

Epenteza hodisasi. Epenteza (yun. epenthesis – kiritish) so‘z ichida tovush orttirilishi. Masalan, sinif (sinf o‘rniga) kabi. Doston tilida bu hodisaga uchragan *etagindan* so‘zida bitta *n* tovushining orttirilishini ijobiy hodisa sifatida baholab bo‘lmaydi. Bunday qo‘llanish je-lovchi shevalarda yo‘q, adabiy til me’yorlariga ham mos kelmaydi: *Oldingga kelgan, haqiqat, yoringiz, Etagindan tushgan – o‘g‘il farzandi* (290) kabi.

“Orzigul” matnida tovush almashinish hodisasi ham uchraydi. Dostonda tovush almashishi bilan bog‘liq quyidagi holatlar ko‘zga tashlanadi:

g→*n* almashinishi: *Necha marta olgan o‘xshar qo‘lina, Quloq songlar, azamatlar, tilima* (365). O‘zbek tilining o‘g‘uz tipli shevalarida jo‘nalish kelishigining *qo‘liga* so‘zini *qo‘lina* tarzida ishlatish holatlari mavjud va bu o‘sha dialekt vakillari uchun me’yor sanaladi, ammo qipchoq shevalari uchun emas. Shu ma’noda uni doston tili uchun me’yoriy holat sifatida baholab bo‘lmaydi. *Chin quloq sol, bolam, enang tilina, Munda kelgin, sevgan enang o‘rgulsin* (367) misolida *tilina* so‘zining qo‘llanishini *parvona, vayrona* so‘zlariga ma’lum daraja uyg‘un bo‘lganligi tufayli oqlash mumkin.

Jo‘nalish kelishigi ko‘rsatkichi **-ga** shaklining qisqaruvga uchrab, **-a** tarzida qo‘llanishi esa tilimiz tarixida qadimdan mavjud va bu hodisa qipchoq shevalarida hozirda ham saqlanib qolgan: *Bu savolni borib aytay buvima, Dilmuroddan ayrilganga o‘xshaysan* (350); *Har haftada kelib turgin qoshima, CHaqaloqda ko‘targanman to‘shima* (292) kabi.

Qipchoq shevalarida *z*→*r* almashinishi uchraydi. Bu holat doston tilida 2 o‘rinda kuzatiladi: *o‘tkazmoq – o‘tkarmoq: Podsho sabr qilib, bir qancha vaqtlarni o‘tkardi* (267); *Ey Orzigul, g‘am ema, men baxt va davlat etkarurman, – dedi* (280). Ammo doston matnida 7 o‘rinda *o‘tkazmoq, etkazmoq* so‘zlari tarkibida **-kaz** qo‘llanilgan: *Shunda Orzigul xafaligini ota-enasiga bildirmay, kecha-kunduzlar yig‘lab, bir kam qirq kunni o‘tkazdi* (279).

n→*l* almashinishi: *Qarasa, bog'da bir Qoraquloq ot egarlangan, yugallangan* (280).

h→*y* almashinishi: *Ketsang men qolmayin mug'oyib, Sendirsan bu taxtinga soyib* (298); *So'raganni beklar yo'qdir ayibi, Qoraxondir Xosxonaning soyibi* (272). Ushbu ikki misolda *h* tovushining *y* ga o'tishini qipchoq shevalari uchun tabiiy hol, deb hisoblaymiz. Buning ustiga bu almashinish matnda poetik vazifani ham ado etganligi – *mug'oyib-soyib, ayibi-soyibi* qofiyadosh so'zlar tarkibida ohangdoshlikni ham hosil qilgan. Ana shu ikki sababga ko'ra uning qo'llanishi o'zini oqlaydi. Qolgan uch o'rinda so'z *sohib* shaklida qo'llangan: *Ne sababdan bu beega qolgandi, Ilgari sohibi kimlar bo'lgandi?* (287).

Garchi qipchoq shevalarida assimilyasiya hodisasi g'oyat faol bo'lsa-da, asar matnida bu holat kam kuzatiladi: *Bog' bug'doyday tiratti To'xtamayin yugurik otti* (331) kabi. Binobarin, ot so'zining tushum kelishigi qo'shimchasi bilan 16 marta *otni* tarzida qo'llanganligi dostonni yozib oluvchining matn tilini adabiy tilga yaqinlashtirishga harakat qilganligidan dalolat beradi: *Orzigul qamchilab otdi, Qilichni qinidan tortdi* (331).

g'→v va q→v almashinishi. Garchi kam uchrasa-da, qipchoq shevalarida g'→v va q→v almashinishi xos xususiyat sanaladi va bu holat turkiy tillarda qadimdan mavjud bo'lgan. Ayni lisoniy holat biz o'rgangan doston matnida ham uchraydi: *Muncha yig'laysan yangshab, alla, Bandi bo'vnim bo'shatma, alla* (347); *Tuvg'an otangdan a'loroq bo'lay, yur, seni o'z uyimga olib boray, – deb Dilmurodni ko'tarib oldi* (359); *O'gaymi sizga yo' tuvg'on bolami? Tuvg'on bo'lsa, shuncha shumlik qilami?* (345)

Alloh so'zi sheva talablariga mos tarzda hozirgacha *Oblo* deb talaffuz qilib kelinadi. *Obloqul, Obloberdi* ismlarining mavjudligi ham ana shundan. Doston matnida ham bu so'zga duch kelinadi: *Oldirganman qo'ldan qo'sh kokilimni, YOsh qo'zimga oblo soldi o'limni* (353).

Almashmoq fe'li barcha o'rinlarda (3 marta) **diereza** hodisasiga uchrab, **-ma** tushib qolgan va *alishmoq* tarzida qo'llangan. Bu sheva xususiyatlariga to'la mos keladi: *Enang qurg'ur shunda nafsga adashdi, Seni oldi – o'z o'g'liga alishdi* (277); *Ana endi ikkovi motam tutib, yig'lashib, sen pulga alishgan eding, deb Ernazar xotinini urishib turganda, Orzigul maktabdan keldi* (275).

Suvonxonning mingan oti, Xo'p jonivor hunarvandi (323) misolida otga nisbatan qo'llanilgan *hunarvand* so'zidagi *m* ning *v* ga o'tishi yoki *oynavand* so'zida ham *b* ning *v* ga o'tishi uchrasa-da, bu je-lovchi shevalar uchun xoslik darajasiga ko'tarilgan emas. Bu tarzidagi o'tishlar Fozil Yo'ldosh va Ergash Jumanbulbul dostonlarida ham uchramadi. SHunday ekan, uning qo'llanishini xususiy holat sifatida baholash mumkin bo'ladi. «Orzigul» dostoni yuzasidan amalga oshirilgan fonetik tahlillar ayrim unli yoki undosh tovushlarning qisqaruvi yoki orttirilishi, masalan, ba'zi tovushlar yoki qo'shimchalarning tushib qolishi (*qilayik, borayik, bo'ng, berami, kirami, turami*), tovush almashinishi (*z-r, n-l, h-y*), tovush orttilishi (*i,n*) kabi fonetik jarayonlar je-lovchi shevalar doirasida amal qilishini ko'rsatadi. Doston muallifi ularni ana shu sheva vakili sifatida qo'llagan va uni faqat birgina doston tiliga xos bo'lgan xususiyatlar sifatida qarash kerak emas.

Doston matnidagi alliteratsiya va assonans hodisalariga nisbatan bu fikrni aytib bo'lmaydi. Ular Islom shoirning doston kuylash jarayoniga individual yondashuv mahsuli va poetik mahoratining tarkibiy qismi sifatida qaraladi.

Qipchoq shevalari talaffuziga xos bo'lgan ko'plab fonetik jarayonlarning doston tilida uchramaganligi uni yozib oluvchining asar tilini adabiy til me'yorlariga yaqinlashtirishga bo'lgan intilishi bilan izohlanadi.

Iqtiboslar/Sinopski/Reftrences

1. Каримов С. Ўзбек тилининг фонетик стилистикаси. Монография. – Самарқанд: СамДУ нашри, 2016. – Б. 51. (Karimov S. O‘zbek tilining fonetik stilistikasi. Monografiya. – Samarqand: SamDU nashri, 2016. – B. 51.)
2. Жирмунский В., Зарифов Х. Узбекский народный героический эпос. – Москва: ГИХЛ, 1947. – С. 444.(Jirmunskiy V., Zarifov X. Uzbekskiy narodniy geroicheskiy epos. – Moskva: GIXL, 1947. – S. 444.)
3. Йўлдошев М. Бадиий матн ва унинг лингвопоэтик таҳлили асослари. – Тошкент: Фан, 2006. – Б. 28–29.(Yo‘ldoshev M. Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari. – Toshkent: Fan, 2006. – B. 28–29.)
4. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент, 2002. – Б. 124.(Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati. – Toshkent, 2002. – B. 124.)
5. Элтазаров Ж. Тилдаги тежамкорлик тамойиллари ва қисқарув. – Самарқанд: СамДУ нашри, 2004. – Б. 51. (Eltazarov J. Tildagi tejamkorlik tamoyillari va qisqaruv. – Samarqand: SamDU nashri, 2004. – B. 51.)
6. Ўринбоев В. Ўзбек сўзлашув нутқи. – Тошкент: Фан, 1982. – Б. 133. (O‘rinboyev V. O‘zbek so‘zlashuv nutqi. – Toshkent: Fan, 1982. – B. 133)
7. Маҳмудов Н. Ўқитувчи нутқи маданияти. – Тошкент, 2007. – Б. 40. (Mahmudov N. O‘qituvchi nutqi madaniyati. – Toshkent, 2007. – B. 40.)